

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Основные причины дорожно-транспортного происшествия

1. Карриева Бибижан Каримовна - старший преподаватель кафедры «Организация дорожного движения» Ташкентского государственного транспортного университета (ТГТрУ).
2. Самаджонов Тимур Одилевич - студент 3-курса группы УНТ 3г ТГТрУ.
3. Юлдошев Асад Шухратович – студент 3-курса группы УНТ 3г ТГТрУ.

Ключевое слово: ДТП, виды ДТП, причины ДТП.

Keyword: accidents, types of accidents, causes of accidents.

В данной статье анализировали ДТП и их причины в различных странах мира, в примере Россия, США, Германия и Швеция.

In this article, accidents and their causes were analyzed in various countries of the world, in the example of Russia, the USA, Germany and Sweden.

По мировой статистике выявилось, что один из факторов смертности населения происходит именно из-за ДТП. Что же означает ДТП? Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - это событие, возникшее в результате движение по дороге транспортного средства, при которого пострадали люди или погибли или повреждены транспортного средства или наносится имущественный ущерб. То есть ДТП-это совокупность

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

факторов, один из которых становится решающим. Ежегодно в результате ДТП погибает около 1,3 миллиона человек. Более половины всех смертей в результате ДТП приходится на уязвимых участников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов). Молодые водители до 25 лет становятся участниками ДТП в 2,1 раза чаще, а в возрасте 25-40 лет на 2% реже. При этом те, кому больше 40 лет, попадают в ДТП на 35% реже среднего уровня. По нормативном документам к основным видам ДТП относится:

1. Столкновение.
2. Наезд на пешехода.
3. Наезд на велосипедиста.
4. Падение пассажира.
5. Наезд на препятствия.
6. Наезд на животных.
7. Опрокидывания.
8. Состояние транспортного средства.
9. И другие виды ДТП.

Видов ДТП очень много, а количества ДТП с каждым днём растёт. По статистике причинами ДТП на дороге в 34% является плохое состояние улиц и инфраструктуры, в 6% становится неисправность транспортного средства. Когда задали вопрос, «что является причиной большей части ДТП?» группа экспертов начали исследовать 624 дорожно-транспортных происшествия. В результате анализ этих ДТП показал, причиной ДТП может стать техническая состояния транспортного средства или погода

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

или состояние дороги, но причиной более 85% всех ДТП является человеческий фактор. Превышение скорости, выезд на встречную полосу, игнорирование на запрещающий сигнал светофора, нарушения ПДД, вождение в нетрезвом состоянии, невнимательность и т.д. это причины возникшей ДТП по вине водителей. Возможно причиной ДТП бывает по вине пешеходов(незнание или нежелание соблюдать правила движения на дороге, переход дороги в неустановленном месте, переход дороги на запрещающий сигнал светофора и т.д.).

В Узбекистане за 2021 год число ДТП выросло на 43%, а смертей в результате ДТП на 24%. Прошлом году в Узбекистане резко выросло количество дорожно-транспортных происшествий. Количество официально зарегистрированных ДТП в 2021 году составило 10001 человек, жертвами ДТП стало 2426 человек, а получили травмы 9230 человек. Главными причинами ДТП в 2021 году стали превышение установленной скорости и проблемы организации дорожного движения. В 2021 году 2530 ДТП произошли с участием пешеходов.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Количество совершенных ДТП по регионам

В США в 2021 году количество ДТП со смертельным исходом выросло на 10,5% и составило 42915 человек. Это самый высокий показатель с 2005 года. В 2021 году число погибших пешеходов увеличилось на 13%-до 742 человек, что является максимальным показателем с 1981 года. По данным число погибших велосипедистов выросло на 5% и составило 985 человек.

В России в 2021 году произошло 133 тысячи ДТП, пострадало 168000 человек, а погибло почти 15000 человек. 40% ДТП в России произошло из-за столкновения транспортных средств. Почти 30% доли ДТП случилось с участием пешеходов. Примерно 64% от всех погибших пешеходов стали жертвами ДТП в темное время суток, хотя общее число наездов на пешеходов днем вдвое выше, чем ночью. Когда водитель не

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

видит пешехода практически до момента столкновения, ему не хватает времени для спасительного маневра. Самая частая причина ДТП в России происходит из-за нарушения ПДД водителями легковых автомобилей. Большая часть ДТП происходит в вечернее время с 17:00 до 20:00.

В Германии число погибших из-за ДТП в 2021 году составляет 2450 человек. Это на 10% меньше по сравнению 2020 годом. Также уменьшилось и количество полученных травм в ДТП. Снижение ДТП в 2021 году связывают с последствиями коронавируса: закрытыми ресторанами и барами. Люди меньше употребляют алкоголь, из-за которого в основном и происходят ДТП.

В Швейцарии в 2021 год в результате ДТП погибли 200 человек. За последние 20 лет этому государству удалось достичь больших успехов в снижении уровня ДТП со смертельным исходом. Но по данным выяснилось, что за последние 5 лет выросло число аварий с участием электронных велосипедов.

Дороги в Швеции на сегодняшний день самыми безопасными в мире. С 1997 года тут действует программа «Vision Zero» по снижению смертности в ДТП. По статистике можно увидеть что в Швеции 2,8 смертей на 100 000 человек.

Количество смертей в ДТП в Швеции в 1997—2017 годах

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Vision Zero — международная программа по повышению безопасности дорожного движения и снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Концепция строится на принципе «нулевой терпимости» к смертности на автодорогах и предусматривает их проектирование с точки зрения безопасности движения. Впервые на государственном уровне «Vision Zero» принял парламент Швеции в октябре 1997 года, вскоре она получила распространение в Нидерландах, Великобритании, США и Канаде. Со второй половины 2010-х годов в России также высказывают предложения по внедрению программы.

В основе программы «Vision Zero» лежат два этических принципа: нетерпимость к гибели или тяжёлому травмированию людей и недопустимость отношения к подобным авариям как к неизбежному злу автомобилизации. Благодаря этому программа также получила

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

название «принцип нулевой терпимости». Помимо этого, концепция возлагает ответственность за дорожную безопасность в первую очередь на проектировщиков и строителей. Они обязаны учитывать человеческий фактор на этапе строительства, минимизировав вероятность ДТП. Предположительно, «человек несовершенен», он может ошибаться за рулём, а, будучи пешеходом, склонен выбирать способ перемещения, безопасный лишь на его субъективный взгляд. Кроме того, проектировщики должны заботиться в первую очередь о безопасности и удобстве улиц для всех участников дорожного движения, а не о скорости и удобстве передвижения.

Концепция «Vision Zero» в сфере строительства автодорог учитывает четыре принципа:

Контроль и разделение. Система движения должна разделять автомобилистов, велосипедистов и пешеходов или ограничивать скорость их движения, чтобы исключить возможность столкновения разных участников дорожного движения. Например, на улицах без тротуаров, где все движутся в общем потоке, устанавливается ограничение скорости 10 км/ч и создаются искусственные неровности для его соблюдения;;

Функциональная гармония обязывает избегать сочетания несовместимых функций дороги на одном участке. К примеру, подъездная дорога к магазинам или жилым домам не предусмотрена для непрерывного скоростного потока автомобилей;

Предсказуемость и простота — унификация элементов автодорожной

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

инфраструктуры с целью создания у всех участников движения устойчивых ассоциаций. К примеру, велодорожки и велосипедные полосы всегда имеют красный цвет, а пешеходные переходы оборудованы островками безопасности;

Стремление к ограничениям. Физические барьеры делают нарушения в большинстве случаев невозможными и служат естественными контролёрами движения. К примеру, автомобилисты не могут парковаться на физически обособленных велодорожках.

Можно назвать несколько определяющих признаков причин ДТП. Первое: шокирующее отсутствие общей культуры у населения. Я думаю, что культура вождения является составной частью общей культуры человека. И если нет общей культуры, соответственно, не будет и культуры вождения. Второе: фонтанирующая агрессивность, демонстративность поведения, инфантильность. Кроме того, психопатичность очень многих наших водителей и нашего населения в целом. И крайне неудовлетворительная система подготовки водителей. Поскольку многие автошколы поставлены перед необходимостью зарабатывать, они фактически выпроваживают на дорогу людей, которых еще стоило бы потренировать как следует или дать им возможность поучиться на тренажерах хотя бы, я уж не говорю о дорогах.

«Как снизить количество дорожных аварий?»

В первую очередь - качество дорог: качественное полотно, качественная разметка. Стоянки. ГАИ следует разработать учебный материал «Типичные ошибки и их следствия» и показывать это в

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

школах. Для снижения ДТП так же необходимо:

- Строгий контроль над выдачей водительского удостоверения, права не продавать, а давать тем, кто действительно умеет управлять автомобилем.
- Закон должен работать для всех, а не для простых смертных только.
- Улучшить качество дорог и максимально ужесточить наказание за управление транспортом под влиянием алкоголя, наркотиков, медикаментов

Для снижения уровня ДТП со стороны неопытных водителей в апреле 2017 года были внесены в законодательство поправки, регулирующие этот вопрос.

Использованная литература

1. Топ 5-стран самым безопасными дорогами-monitoring-auto.ru
2. Количество ДТП за 2021 в Узбекистане- газета.uz
3. Vision Zero-wikipedia.uz

